

2023

ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Международная конференция

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов Павлодар, Республика Казахстан

Available at conferences.kz

В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2023

Главный редактор

Роза Муслимовна Жамиева

Редакционная коллегия

1. Абильдина Салтанат Куатовна

Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, доктор педагогических наук, профессор ККСОН

2. Ильясова Гульжазира Актуреевна

Заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, Профессор (Full Professor)

3. Досова Бибигуль Арал бае вна

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук

Д.Сабыржан Али Сабыржанович

доцент кафедры аудита, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор.

5. Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна

декан факультета иностранных языков, Кандидат педагогических наук
Ассоциированный профессор

6. Сейтжанов Олжас Темирбекович

зам начальника КА МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н, доцент полковник полиции

7. Аренова Лейла Климентьевна

к.ю.н. доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции

Контактная информация организационного комитета конференции:

Официальный сайт: conferences.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619339>

January March 2023

Павлодар, Казахстан 2023

ECONOMICAL SCIENCE

“Тижорат банклари ресурслари” категориясининг иқтисодий моҳиятига нисбатан илмий назарий ёндашувлар

Ю.А.Тойиров - иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), кафедра
доценти в.б.Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

Аннотация: мазкур ишда тижорат банклари ресурслари категориясининг
иқтисодий моҳияти юзасидан шаклланган назарий ёндашувлар таҳлили
натижалари ўз ифодасини топган. Шунингдек, ишда мазкур масала юзасидан
муаллифлик ёндашуви келтирилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, тижорат банки ресурслари, пассив
операциялар, актив операциялар, ташқи муҳит ресурслари, ички муҳит
ресурслар, ресурсларни қайта ишлаш жараёни/

Аннотация: в данной работе выражены результаты анализа теоретических
подходов, сформировавшихся к экономической сущности категории ресурсов
коммерческих банков. Также в работе представлен авторский подход к
данному вопросу.

Ключевые слова: коммерческий банк, ресурсы коммерческого банка,
пассивные операции, активные операции, ресурсы внешней среды, ресурсы
внутренней среды, процесс обработки ресурсов.

Abstract: this paper presents the results of the analysis of theoretical approaches
that have been formed to the economic essence of the category of resources of
commercial banks. The paper also presents the author`s approach to this issue.

Key words: commercial bank, commercial bank resources, passive operations,
active operations, external environment resources, internal environment resources,
resource processing process.

Сўнгги йиллар давомида тубдан янги молиявий технологияларнинг амалий
фаолиятга татбиқ этиш жараёнларининг изчил амалга оширилиши тижорат
банклари фаолиятини молиявий ресурслар билан таъминлаш борасида бир
қатор муаммоларни юзага келтирди. Мазкур муаммолар ўз навбатида тартибга
солиш органлари томонидан таъминланган ва таъминланмаган
криптоактивлар бозорини мониторингдан ўтказиш бўйича тегишли

стандартлар ва пруденциал назорат механизмларини ишлаб чиқилишига олиб келди. Хусусан, “Молиявий барқарорлик бўйича кенгаш” томонидан глобал стейблкоинлар бозорини тартибга солиш бўйича мониторинг ўтказиш принциплари¹, “Тўлов ва бозор инфратузилмаси масалалари бўйича Комитет” томонидан тизимли стейблкоинларга нисбатан молиявий бозорлар инфратузилмаси учун стандартлар², банк назорат бўйича Базель комитети томонидан криптоактивлар бўйича банк рискларини пруденциал тартибга солиш механизмлари³ ишлаб чиқилмоқда. Бундай шароитда тижорат банклари ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан янги ёндашувларнинг ишлаб чиқилиши, фикримизча, муҳим назарий-услубий ва амалий аҳамият касб этади.

Юқори эътироф этилган мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда банк ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан илмий ёндашувларни таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Банк фаолиятининг фундаментал асосларига бағишланган илмий манбаларда банк ресурслари хусусий ва жалб қилинган маблағлардан иборат эканлиги таъкидланган. Хусусан, проф. Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова ва бошқа олимлар томонидан тайёрланган “Банклар ва банк операциялари” номли дарсликда: “банк ресурслари пассив операцияларни амалга ошириш орқали шакллантирилади. Пассив операциялар моҳиятан турли турдаги омонатлар, бошқа банклардан олинган кредитлар, хусусий қимматли қоғозларни эмиссия қилиш, шунингдек, банк ресурслари ҳажмини оширувчи бошқа операцияларни амалга ошириш ҳисобланади. Банк ресурсларининг асосий қисми жалб қилинган маблағлардан иборат бўлиб, актив операцияларни амалга ошириш учун зарур бўлган маблағларнинг 90 фоизигача бўлган қисмини қоплайди. Банк ресурсларининг алоҳида шакли банкнинг хусусий маблағлари (капитал) ҳисобланади” деб

¹ Financial Stability Board (FSB). Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140420-1.pdf>

² А. Нараин, М. Моретти Регулирование криптоактивов. <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/> асосида

³ Basel Committee on Banking Supervision. Prudential treatment of cryptoasset exposures. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>

кўрсатилган⁴. Проф. О.И.Лаврушин таҳрири остида нашр этилган “Банк иши” дарслигида банк ресурслари актив операцияларни амалга ошириш учун банк ихтиёрида бўлган хусусий ва жалб қилинган маблағлар жамланмаси эканлиги қайд этилган⁵. Профессорлар В.Н. Колесников ва Л.П. Кроликовецкая таҳрири остида тайёрланган “Банк иши” дарслигида банк ресурслари банк томонидан актив операцияларни амалга ошириш, яъни даромад олиш учун мобилизация қилинган маблағларни жойлаштиришда ишлатиладиган хусусий, қарз ва жалб қилинган маблағлардан иборат эканлигига эътибор қаратилган.

Ш. Абдуллаева томонидан тайёрланган “Банк иши” фани бўйича дарслигида қайд этилишича: “Банк ресурслари банклар томонидан амалга ошириладиган пассив операциялар орқали ташкил топади ва банк баланснинг пассив қисмида юритилади. Банк ресурсларини катта икки қисмга бўлиш мумкин. Булар, банкларнинг ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлардир. Жалб қилинган маблағлар баъзи ҳолларда иккига бўлиб қаралади – бу жалб қилинган депозитлар ва сотиб олинган ресурслардир. Бу ресурслар банкнинг актив операцияларини амалга оширишда ишлатилади, яъни банк ресурслари даромад олиш учун турли хил соҳаларга жойлаштирилади...”⁶.

А.А.Омоновнинг “Банк ресурсларини бошқариш самарадорлиги муаммолари” номли илмий тадқиқот ишида тижорат банклари ресурсларига таъсир этувчи омилларни аниқлаш, депозит ва нодепозит манбаларни баҳолаш, ривожланган мамлакатлар ва миллий банк тизимида ресурс базасини шакллантиришнинг таққослама таҳлили натижалари, шунингдек, регулятив капиталнинг етарлилик даражаси ва банкдан ташқари пул айланмасини тадқиқ этиш асосида бир қатор таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Мазкур таклиф ва тавсиялар узоқ муддатли ипотека ва субординар қимматли қоғозларни муомалага чиқариш йўли билан тижорат банкларининг ресурс базасини

⁴ Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др. / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.115-116.

⁵ Банковское дело: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000.С.68.

⁶ Ш. Абдуллаева. Банк иши. Тошкент. Тошкент молия институти, 2003 й. 100 бет.

мустаҳкамлаш, хориж мамлакатларида тижорат банкларининг брокерлик ва дилерлик ваколотхоналарини очиш, фуқаролар турмуш даражасини яхшилаш ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида мустақил балансга эга бўлган шуъба қурилиш компанияларини ташкил этиш, депозит ва нодепозит манбалар ҳамда хусусий капитални мустаҳкамлаш каби йўналишларга тегишлидир. Амалга оширилган тадқиқот натижалари асосида олим “...тижорат банкларининг ресурси – бу вақтинчалик бўш маблағларни жалб этиш ва хусусий капитални шакллантириш ҳисобига яратилган молиявий қиймат” деган хулосага келган⁷.

Ўзбекистонлик олим А.М.Раҳимовнинг “Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари” номли илмий тадқиқот ишида республикамиз тижорат банклари депозит базасини кенгайтириш билан боғлиқ қуйидаги муаммолар аниқланганлиги эътироф этилган:

банкларнинг хусусиятли томонларидан бири шундаки, тижорат банклари фаолиятини тўлиқ ўз маблағлари ҳисобига эмас, балки жалб қилинган маблағлар ҳисобига ташкил қиладилар. Шу жиҳатдан олиб қараганда, банклар депозит базасини кенгайтириш учун жалб қилинган маблағлар устидан доимий назорат йўлга қўйилмаганлиги;

банкларининг жамғарма депозитлари миқдорини ошириш орқали уларнинг ресурс базасини мустаҳкамлашга етарлича эътибор қаратилмаётганлиги;

банк депозит базасини кенгайтиришда жалб қилинган маблағларнинг муддатлари ва фоиз ставкаларининг ўзаро номутаносиб эканлиги;

банк депозит сиёсатини ишлаб чиқишдаги муаммоларнинг мавжудлиги;

республикамиз тижорат банклари депозит базасини кенгайтиришга қаратилган стратегиянинг ишлаб чиқилмаганлиги⁸.

⁷ А.А. Омонов. Проблемы эффективного управления банковскими ресурсами. 08.00.07 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Авторефер. диссер. на соис. ученой степени д.э.н. Ташкент 2009г.

⁸ А.М.Раҳимов. Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Тошкент 2019 йил. 23-бет.

Юқорида келтирилган манбаларни таҳлили олимлар томонидан банк ресурслари (тарифлашдаги муайян фарқланишларга қарамасдан) актив операцияларни амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурслар сифатида кўриб чиқилганлигидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида банк ресурс базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни банкнинг молиявий оқимлар мутаносиблигини, тўлов қобилиятини, ликвидлилиги ва рентабелли фаолиятини сақлаб туриш учун маблағларнинг етарлилигини, шунингдек, пруденциал нормативлар банк томонидан бажарилишини ифодаловчи ҳолати билан чекланишига олиб келади.

Банк ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан муаллиф томонидан амалга оширилган тадқиқотлар асосида қуйидаги хулосаларни қайд этиш мумкин:

-биринчидан тижорат банкларининг ресурслари банк фаолиятининг ташқи ва ички муҳитида шаклланади. Ресурсларнинг шаклланиши жараёни банк таъсири доирасидан ташқарида бўлган сиёсий ва ижтимоий – иқтисодий омиллар ҳисобига юзага келади ва унинг таркибий тузилмасини белгилаб беради. Шунингдек, мазкур омиллар ресурсларнинг ҳажми, муддати ва қийматига таъсир ўтказади. Шунингдек, банклар томонидан ресурсларни жалб этиш манбаларини танлашда муҳим ўрин эгаллайди;

-иккинчидан, тижорат банклари томонидан жалб этилган ресурслар активларга жойлаштирилмайди балки қайта ишланади. Қайта ишлаш жараёнида бош эътибор қонунчилик нормалари, тартибга солиш мезонлари ва меъёрлари ҳамда миқдорларнинг тўловга қобил талабига қаратилади. Шу билан бир қаторда, банк томонидан ишлаб чиқилаётган маҳсулот ва хизматларнинг иқтисодий самарадорлиги ресурсларнинг ҳажми, муддати ва қийматига тўлиқ боғлиқ бўлмасдан, банкда бизнес жараёнларни ташкил этиш моделлари, ходимларнинг малакаси, ускуналар ва дастурий таъминот ва бошқа воситаларнинг самарали фойдаланиши даражаси билан белгиланишини қайд этиш зарур. Бу эса ресурслар самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса сифатида эътироф этиш зарурки, ташқи ва ички таъминотчилар ҳамда бошқа манфаатдор томонлар банк ресурслари шаклланувчи муҳит эканлиги, банк фаолияти мазкур ресурсларни қайта ишлаш орқали банк қонунчилиги, тартибга солиш органлари ва мижозлар талабларига мос бўлган маҳсулот ва хизматлар кўринишига келтириш, шунингдек, банк фаолиятини назорат қилиш (макро ва микропруденциал) ресурсларни меъёрий меъёр ва мезонларга мос келтириш воситаси эканлигини эътироф этиш мумкинлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Financial Stability Board (FSB). Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140420-1.pdf>
2. А. Нараин, М. Моретти Регулирование криптоактивов. <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/> асосида
3. Basel Committee on Banking Supervision. Prudential treatment of cryptoasset exposures. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>
4. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др. / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
5. Банковское дело: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000.
6. Ш. Абдуллаева. Банк иши. Тошкент. Тошкент молия институти, 2003 й.
7. А.А. Омонов. Проблемы эффективного управления банковскими ресурсами. 08.00.07 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Авторефер. диссер. на соис. ученой степени д.э.н. Ташкент 2009г.
8. А.М.Раҳимов. Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Тошкент 2019 йил.

MEDICAL SCIENCE

The importance of vitamins in the human body.

Значение витаминов в организме человека.

Vitaminlarning inson organizmidagi ahamiyati.

Avezova Nafisa Najmiddinovna

Eliyeva Gulhayo Fazliddinovna

Temirqulova Mahliyo Azamatovna

Afshana in the name of Abu Ali ibn Sina

Technical School of Public Health teacher

Annotation: There is no doubt that vitamins are necessary for the functioning of the human body. They act as catalysts in various biochemical processes and control the metabolism. Without them, the immunity decreases, leading to seasonal colds, severe and dangerous diseases - syngaritis, severe nervous diseases, anemia, cardiovascular diseases, and cancer. This article provides an understanding of the role of vitamins in human health. .

Key words: regeneration, avitaminosis, hypovitaminosis, enzyme, choline, lipoic acid, vitamin B15 (pangamic acid), orotate acid, inositol, ubixinone, paraaminobenzoate acid, orotate acid, inositol, ubixinone, paraaminobenzoate acid, carnitine, linoleic and linolenic acids, vitamin U.

Аннотация: Нет сомнения, что витамины необходимы для функционирования человеческого организма. Они действуют как катализаторы в различных биохимических процессах и контролируют обмен веществ. Без них снижается иммунитет, что приводит к сезонным простудам, тяжелым и опасным заболеваниям – сингаритам, тяжелым нервным заболеваниями, анемии, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку. В этой статье дается понимание роли витаминов в здоровье человека. .

Ключевые слова: регенерация, авитаминоз, гиповитаминоз, фермент, холин, липоевая кислота, витамин B15 (пангамовая кислота), оротатная кислота, инозитол, убиксинон, парааминобензоатная кислота, оротатная кислота, инозитол, убиксинон, парааминобензоатная кислота, карнитин, линолевая и линоленовая кислоты, витамин U.

Annotatsiya: Vitaminlarni odam organizmi faoliyati uchun zarurligi shubhasiz. Ular turli xil biokimyoviy jarayonlarda katalizatordek qatnashib, modda almashinuvini boshqarib turadi. Ularsiz immunitet pasayib ketib, mavsumiy shamollashdan tortib, og`ir va havfli kasalliklar - singaraxit, ogir asab kasalliklari, anemiya, yurak-qon tomir kasalliklari, saratongacha ham olib keladi. Mazkur maqola vitaminlarning inson salomatligidagi o`rni haqida tushuncha beradi. .

Kalit so`zlar: regeneratsiya, avitaminoz, gipovitaminoz, ferment, xolin, lipoat kislota, vitamin B₁₅ (pangamat kislota), orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, karnitin, linol va linolen kislotalari, vitamin U.

Organizmning muayyan darajada rivojlanishi uchun asosiy oziqa komponentlar bilan bir qatorda minor komponentlar ham kerak. Ular qatoriga organik va anorganik birikmalar kirib, organik birikmalaridan biri — bu vitaminlar. Ularning ko`pchiligi fermentlarning koferment qismini tashkil qilib, fermentativ jarayonlarni boshqarib turadi. Vitaminlarning nasli va orttirilgan yetishmasligi turli xil kasalliklar kelib chiqishiga, o`shish va rivojlanishdan ortda qolishiga, to`qimalar va hujayralar yangilanishi va regeneratsiyasining susayishiga olib keladi. Vitaminlar haqidagi ta`limot - vitaminologiya - hozirgi vaqtda mustaqil fan tarmog`idir, va holat bundan 100 yil oldin organizmning normal hayot kechirishi uchun oqsil, uglevod, yog`lar, mineral moddalar va suvning qabul qilinishini yetarli deb hisoblaganlar. Lekin amaliyot va tajribalarning ko`rsatishicha organizmning normal rivojlanishi va o`shishi uchun bu moddalarning o`zi yetarli emas ekan. Ovqat tarkibida qandaydir moddalarning yetishmasligi bilan sodir bo`ladigan kasalliklar epidemik xarakterga ega bo`lgan. Vitaminlar haqidagi ta`limotning rivojlanishi N.Lunin nomi bilan bogliqdir, u ovqatlanish haqidagi fanda yangi yo`nalishni ochdi.

U ovqat tarkibida oqsil, uglevod, yog`, tuz va suvdan tashqari hayot uchun zarur bo`lgan almashtirib bo`lmaydigan qandaydir noma`lum moddalarning ham bo`lishi kerak degan xulosaga kelgan. K. Funk tomonidan birinchi marotaba kristall holatda ajratib olingan, beri-beri kasalligining rivojlanishining oldini olgan modda

organik modda bo`lgani va o`z tarkibida aminoguruhini saqlagani uchun K.Funk bu noma`lum moddalarni vitaminlar deb atashni taklif etgan (lot. **vita** - hayot), ya`ni hayot aminlari.

Haqiqatan ham vitaminlar ovqatning qo`shimcha, shart bo`lgan omillari bo`lib, ularning ko`pchiligi o`zining tarkibida aminoguruhini saqlamasa ham vitaminlar deb nomlash biologiya va tibbiyotda mustahkam saqlanib qolgan. Natijada avitaminoz holati rivojlanadi - ovqatda vitaminning umuman bo`lmasligi yoki organizmga o`zlashtirilishining buzilishi natijasida kasallik vujudga keladi. Osiyo, Afrika va Janubiy Amerika davlatlarining ayrim hududlarida aholi bir xil o`simlik tabiatiga ega bo`lgan ovqat mahsulotlarini iste`mol qilganda avitaminoz holatlari uchraydi. Avitaminozda modda almashinuvining buzilishlari hozirgi vaqtda aniqlanishi bo`yicha ferment sistemalari faolligining yoki ular ta`sirining buzilishi bilan bog`liqdir, chunki ko`pchilik fermentlar prostetik guruhlari tarkibiga kiradi. Vitaminlarning fermentlar bilan bog`liqligini birinchi marotaba 1922 yilda akademik N.D. Zelinskiy ko`rsatib bergan. Uning fikricha, vitaminlar modda almashinuvini bevosita boshqarmasdan, bilvosita tarkibiga kiradigan fermentlar orqali boshqaradi. Bu holat hozirgi kunda o`z isbotini topgan. organizmda ma`lum miqdorda sintezlanadigan, vitaminlarga o`xshab ta`sir etadigan, turli kimyoviy moddalar guruhi tafovut etiladi; odam va ba`zi hayvonlar uchun bu moddalar vitaminsimon moddalar deyiladi. Ularga xolin, lipoat kislota, vitamin B₁₅ (pangamat kislota), orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, karnitin, linol va linolen kislotalari, vitamin U va qator qush, kalamush, jo`ja, to`qima bo`laklari uchun o`sish omillari kiradi.

Avitaminozlar-ovqat tarkibida qandaydir vitaminning bo`lmasligi yoki so`rilishining buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. **Gipovitaminozlar** - ovqat tarkibida vitaminlarning kam qabul qilin- ishi yoki so`rilishining pasayishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. Alimentar a- va gipovitaminozlar ovqat tarkibida vitaminlarning bo`lmasligi yoki kam saqlanishi natijasida vujudga keladi. Ko`pchilik fermentlarning katalitik funksiyasi ularning tarkibidagi kofermentlar bilan bog`liq.

Ferment aktiv markazining katalitik qismida joylashgan koferment, kimyoviy guruh, atom va elektronlarning donor-akseptor vazifasini bajarib kimyoviy reaksiyalarda bevosita qatnashadi. Fermentlarda apofennent spetsifiklikni ta`minlaydi va substratni kimyoviy o`zgarish turiga javob beradi. Bitta koferment bir-necha xil apofermentlar bilan boglanishi va substratning turli xil kimyoviy o`zgarishlarida qatnashishi mumkin. Kofermentlarning kimyoviy tabiati va fermentativ jarayonlardagi funksiyasi turlicha. Asosan kofermentlik funksiyasini suvda eruvchi vitaminlar bajaradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Sh.X. Sobirov «Organik kimyo». Toshkent, Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009 yil.
2. A.A. Abdusamatov, R. Mirzaev, R. Ziyaev «Organik kimyo». Akademik litsey va kasb- hunar kollejlari uchun. Toshkent, 2004

Clinical and instrumental assessment of patients with fibromyalgia syndrome.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli**
Bukhara State Medical Institute

Relevance. The representation of primary fibromyalgia (PFM) is 4% in the general population and 6-10% in general clinical practice PFM can be observed at any age, however, the predominant period is from 25 to 45 years, which is estimated as the most able-bodied.

The purpose of the study. Improving the results of treatment of patients with primary fibromyalgia in combination with comorbidity

Materials and research methods. To achieve this goal, a comprehensive clinical and laboratory examination was performed in 106 patients with primary fibromyalgia (main group -). Also, 32 apparently healthy patients were involved in the survey, which made up the control group. After preliminary studies, patients suffering from primary fibromyalgia were divided into two subgroups by blind randomization. Subgroup I consisted of 65 people, subgroup II - 41 people.

Research results. The results of the study of the vegetative status of individuals in the main and control groups demonstrated statistically significant changes in autonomic reactivity and a high prevalence of vegetative dystonia syndrome in patients with PFM. The clinical effectiveness of treatment was determined immediately after the end of the course of therapy. The group of patients with fibromyalgia was divided into two subgroups by randomization. In both groups, treatment provided for by the CHI standards, but in subgroup II, therapy was supplemented with Magne-Wb. Based on the analysis of the subjective assessment of the condition of patients in both groups after the treatment, it can be concluded that the proposed method of treatment with the inclusion of the Magne-Wb drug makes it possible to more effectively stop most clinical symptoms and reduce their intensity. Under the influence of the treatment, the patients' tolerance to pain effects changed, which was reflected in the change in the levels of pain thresholds. But after traditional therapy, these changes were not statistically significant ($p > 0.05$), while

after treatment, which included Magne-B6, the increase in pain sensitivity levels was statistically significant ($p < 0.05$).

Findings. The revealed decrease in pain thresholds indicates a lack of functioning of the antinociceptive system in patients with PFM. The study of magnesium homeostasis in patients with PFM showed a decrease in its amount in 65% of the subjects.

Analysis of the use of osteoconductive drugs in the treatment of herniated discs.

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Bozorov Uktam Naim ugli
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Chronic back pain is one of the most significant medical and social problems in industrialized countries. According to recent epidemiological studies, the prevalence of back pain in European countries varies from 23 to 80%.

Purpose of the study. To evaluate in the future the use of microdisectomy in the surgical treatment of herniated discs.

Materials and research methods. The object of the study of the second stage of the work was patients with lumbosacral radiculopathy, who underwent surgery - microdisectomy, after which a course of rehabilitation treatment was carried out in a rehabilitation department in 2019-2021.

All patients of the main group received a course of traditional rehabilitation treatment, similar to that carried out in the first group, which included drug therapy, kinesiotherapy and the above physiotherapy methods, with the exception of rPMS. The rehabilitation program in the early stages after the operation of microdisectomy, patients of both groups received in the conditions of the rehabilitation department. Observation and testing of patients of both groups was carried out in the preoperative period, on the 7th and 21st (22nd) days after the operation.

Research results. The total number of patients was 71, of which 44 (61.9%) were men and 27 (38.1%) were women. The patients were aged 25 to 65 years (mean age 46.8 ± 10.5 years). The distribution of patients according to the level of hernia localization is presented in Table 1. As can be seen from Table 2, more than half of the patients had a herniated L4-L5 intervertebral disc, and multiple hernias were diagnosed in 7.1% of patients. The average duration of lumbosacral radiculopathy was 6.3 ± 4.1 years, the average duration of disease exacerbation was 2.8 ± 0.9 months. Analysis of the data obtained indicates that the most common causes of exacerbation of lumbosacral radiculopathy were hypothermia, increased physical activity.

Complaints that patients presented in the preoperative period were characterized by pain in the back with irradiation to the lower limb, sensory disorders, movement disorders, limitation of movements in the lumbar spine, and pelvic disorders.

Findings. Thus, a comprehensive examination of patients with lumbosacral radiculopathy in the early rehabilitation period after microdiscectomy revealed the presence of pain in all patients, sensory disorders in 59 (83.1%) patients.

Онасида гипотериоз фонидә туғилған авлод каламушлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари

Аллаберганов Д.Ш, Назаров Б.С, Шамуратов А.Ш.

Тошкент тиббиёт академияси

Резюме Ёнбош ичакни ўзига хос вазифалар бажариши, морфофункционал кўрсаткичларининг мукамаллигидан далолат беради. Ушбу ишда онасида тажриба шароитида гипотериоз чақирилган ва улардан туғилган авлод каламушлари ёнбош ичаги деворининг анатомик, гистотопографик ва морфометрик хусусиятларини ўрганиш мақсад қилиб олинган. Ёнбош ичак узунлиги, $16,6 \pm 2,5$ см, пейер пиллакчалар сони ўртача $5,4 \pm 0,8 \text{ см}^2$ талиги аниқланди. Шиллиқ пардаси қопловчи эпителийси бир қаватли, баъзи жойларида кўп қаторли эканлиги, уларнинг ядролари бетартиб жойлашганлиги, хусусий пластинкаси ҳар хил даражада дифференциаллашган гистиоген ва лимфоид хужайраларга бойлиги аниқланди.

Калит сўзлар: калаш, ингичка ичак, ёнбош ичак, анатомия, гистотопография, морфометрия

Мавзу долзарблиги. Ёнбош ичак, яъни ичакларнинг ўрта қисми улкан вазифаларни жумладан ферментлар ажратиш, моддалар, минераллар ва тузлар сўрилиши бажариши муносабати билан уни ҳар томонлама ўрганиш муҳим ҳисобланади. Ёнбош ичак қориннинг ўнг ёнбош бўшлиғида жойлашган, кўр ичакдан баугиниев қопқоғи билан чегараланган (илиоцекал қопқоқ). Ичакнинг юқори тутаи вертикал, пастки тутаи горизонтал ҳолда жойлашган [2].

Ёнбош ичак 16-24 соат оралиғида ўртача $25 \pm 5,5$ мл ичак шарбати ишлаб чиқазади. Унинг таркиби ишқорий бўлиб, асосий қисми ферментлардан ташкил топади ва бу ферментлар жами 28 хилдан иборат. Бу ферментларнинг асосий қисми панкреатик трипсиногенни фаоллаштиради [5,8]. Шунинг учун, ёнбош ичак анатомияси, топографияси ва гистотопографиясини ўрганиш муҳим масала ҳисобланади [4, 7, 8].

Ушбу ишда мақсад тажриба сифатида онасида гипотериоз чақирилган каламуш авлодлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари ҳақидаги маълумотларни такомиллаштириш олинган.

Материал ва фойдаланилган усуллар. Материал сифатида ТТА қошида ташкил этилган лабораторияда 180-220 гр оғирликдаги гипотериоз чақирилган она каламушлардан дўнёга келган авлод каламушлари олинди. Декапитация қилинган каламушлар ёнбош ичаги тўлиқлигича ажратиб олинди. Унинг ичи очилиб, шиллик парда юзаси ювилиб, узунлиги ўлчанди ва шиллик парда юзасидаги пейер пиллакчалар саналди. Ёнбош ичакнинг бош, ўрта ва охириги дистал қисмидан 4см дан бўлақлар кесиб олиниб, юпқа қоғоз юзасига ёпиштирилди, қоғоз ва ичак биргаликда ғалтак қилиб ўралди, ўртасидан боғланиб, 10% нейтралланган формалинга солинди. Гистологик препаратларда, 20та кўриш майдонида окуляр микрометр ёрдамида ичак девори қатламлари ўлчанди. Ҳар бирининг ўртача арифметик кўрсаткичи (М), хатолиги (m) ва ишончлилиқ даражаси (Р) ҳисобланди. Миқдорий кўрсаткичларга статистик ишлов берилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Ингичка ва ёнбош ичак умумий ҳолда *intestinum tenue mesenteriale* номланади, каламушларда узунлиги ўртача 26см бўлади, 12-бармоқ ичакдан фарқи, улар қорин пардаси билан қопланган. Ингичка ичак (*jejunum*) билан ёнбош ичак (*ileum*) ўртасида аниқ чегара кўринмайди [1, 2]. Янги туғилган авлодларда ёнбош ичакнинг узунлиги 16 смдан 17,2 смгача узунликдалиги аниқланди. Лекин ингичка ичак диаметри катта, ёнбош ичакники кичик ва девори қалинроқ эканлиги кузатилди. Ингичка ичак шиллик пардаси кўз билан қаралганда яримойсимон, айлана ёки спиралсимон бурмалари мавжудлиги аниқланди. Айлана бурмалари адабиётларда Керкринг клапанлари дейилади [5] ва у шиллик ва шиллик ости қаватлардан ташкил топади. Ёнбош ичак шиллик пардасида кўп сонли сўрғичлари борлигидан, анатомик жиҳатдан духоба материалига ўхшайди, микроскопик жиҳатдан сўрғичлар қалинлиги 0,3мм. Ёнбош ичакнинг проксимал қисмида сўрғичлар баргсимон, дистал қисмига борган сари бармоқсимон кўринишга айланиб боради. Сўрғичлар орасига шиллик ости қаватида жойлашган найсимон ичак безлари ва Либеркюн безлар чиқарув тешиклари очилади. Шиллик парда юзасида цилиндрик қопловчи ва

қадохсимон хужайралар аниқланади, безларида эса ўзак, жиякли, қадохсимон, Панет ва энтероэндокрин хужайралари мавжудлиги аниқланади [6]

Лимфоид хужайраларнинг ядролари асосан думалоқ шаклда ва гематоксилин билан тўқ бўялган, айримлари базал мембрана орқали миграция ҳолатидалиги кузатилади. Бу қаватнинг капиллярлари девори юпқа, яъни фақат эндотелий хужайралардан ва базал мембранадан ташкил топган. Айрим томирлар атрофида цитоплазмаси эозинофилли семиз хужайралар мавжудлиги аниқланади.

1-расм. Янги туғилган авлод ёнбош ичаги шиллиқ пардаси. Сўрғичлар жиякли қопловчи эпителий, гистиоцитар ва лимфоид хужайраларга бой хусусий пластинка. Бўёқ: Г-Э. X: 10x100.

Меъда-ичак йўли, жумладан ёнбош ичакда ҳам лимфоид тўқимасида 4та анатомик-функционал майдон фарқ қилинади: 1) қопловчи эпителий орасида лимфо-эпителиал симбиоз кўринишидаги лимфоцитлар; 2) шиллиқ парда хусусий пластинкасидаги лимфоцитлар; 3) Шиллиқ парда ости қаватидаги лимфоид фолликулалар, жумладан ёнбош ичак пейер пиллакчалари; 4) йўғон ичак солитар лимфоид фолликулалари. Биз ҳам бу тартибни инобатга олиб, ёнбош ичак девори лимфоид тўқимасини ўргандик

Лимфоид фолликуланинг апикал қисмини бир қаватли призматик эпителий қоплаган (2-расм) ва бу эпителий хужайралари орасида лимфо-эпителиал симбиозга киришган лимфоцитлар кўплиги аниқланади.

2-расм. Ёнбош ичак шиллик қавати GALT – тузилмалари ўрни коллапсга учраган ва ўрнида сийрак толали бириктиривч тўқима тузилмаларини такомил топаётганлиги аниқланади (1), ичак сўрғичлари апиқал соҳаларида интраэпителиал лимфоцитларнинг бир жойа тўпланиши ва сохта лимфоид фолликулани эслатувчи псевдофолликулоид тузилмаларнинг шаклланиши аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

Жадвал. Ёнбош ичак девори узунлиги, пейер пиллакчалар сони ва катламларининг ўлчамлари, мкм

№	Кўрсаткичлар	ўлчамлари	Ишончлилик даражаси
1	Ёнбош ичак узунлиги	11,8±1,6 см	$P \leq 0,05$
2	Пейер пиллакчалар сони	5,4±0,8см ²	$P \leq 0,05$
3	Ёнбош ичак девори қалинлиги	515±42,5 мкм	$P \leq 0,08$
4	Шиллик парда қалинлиги	416,8±25,4 мкм	$P \leq 0,06$
5	Сўрғичлар узунлиги	126,4±11,8 мкм	$P \leq 0,04$
6	Крипталар чуқурлиги	1135±4,3 мкм	$P \leq 0,05$
7	Шиллик ости қават қалинлиги	116±21 мкм	$P \leq 0,12$
8	Мушак қават қалинлиги	95,7±4,1 мкм	$P \leq 0,03$
9	Сероз парда қалинлиги	21,4±1,2 мкм	$P \leq 0,03$
10	Сўрғичларнинг крипталарга нисбатан коэффициенти	6,19	

Морфометрик текширувлар натижалари кўрсатишича, назорат гуруҳи ёнбош ичаги анатомик жиҳатдан ўлчанганда, унинг узунлиги ўғил болаларда ўртача 15,8±1,6 см бўлиб чиқди. Ичак очилиб, шиллик парда юзаси ювилиб, ундаги пейер пиллакчалари саналди ва ўртача 8,4±0,6 талиги аниқланди.

Хулоса Назорат гуруҳи авлод каламушлар ёнбош ичагининг ўртача узунлиги, 15,8±1,6 м, пейер пиллакчалар сони ўртача 8,4±0,6см² талиги аниқланди.

Ёнбош ичак шиллик пардаси қопловчи эпителийси бир қаватли, баъзи жойларида кўп қаторли эканлиги, уларнинг ядролари асосан хужайранинг базал қисмида, лекин айримлариники ўрта соҳасидалиги, кам бўлсада

кадохсимон хужайралар борлиги, хусусий пластинкаси хар хил даражада дифференциаллашган гистиоген ва лимфоид хужайраларга бойлиги аниқланди.

Ёнбош ичак деворининг қалинлиги ўртача $515 \pm 42,5$ мкмни ташкил қилган бўлса, унинг деярлик ярми шиллиқ пардага, ундаги сўрғич ва крипталарга тўри келса, шиллиқ ости, мушак ва сероз пардаси қолган қисмини ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдрешов С. Н. Состояние адренергического иннервационного аппарата щитовидной железы, кровеносных и лимфатических сосудов и лимфатических узлов в период коррекции гипотиреоза / С. Н. Абдрешов, Г. А. Демченко, А. Т. Маматаева [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2021. – Т. 171. – № 2. – С. 253-258.
2. Абдукаримова Н. У. Морфометрическая характеристика лимфоидных узелков (пейеровых бляшек) тонкой кишки в онтогенезе / Н. У. Абдукаримова, Х. А. Ганиева, Г. М. Сафарова, Е. Г. Муйдинова // Universum: медицина и фармакология. – 2020. – № 2-3(66). – С. 20-25.
3. Азизова Ф. Х. Постнатальный морфогенез иммунных органов у потомства, полученного в условиях экспериментального гипотиреоза у матери / Ф. Х. Азизова, Н. К. Тухтаев, С. Х. Ишанджанова [и др.] // Морфология. – 2016. – Т. 149. – № 3. – С. 10-10а.

PEDAGOGICAL SCIENCE

Oilaviy ajirimlar natijasidagi noto`liq oila farzandlarning ruhiy holati

Aripov Shokirjon Olimovich

Farg`ona davlat universiteti
pedagogika kafedrasi o`qituvchisi

Shaxsning shakllanishida u dunyoga kelib, tarbiyalanayotgan oiladagi muhit, undagi psixologik iqlim, oila a`zolarining o'zaro munosabatlari, bolaning o'z ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillariga munosabati va aksincha, ularning bolaga munosabati, uning oilasidagi turmush tarzi, shaxslararo munosabatlarning qanday tashkil qilinganligi kabi omillar muhim o'rin egallaydi. Farzandlar oilada ota-onaning bir-biriga, qolaversa atrofida tilarga bo`lgan munosabati, mehri, muhabbati, bir-birini tushunishi, hurmat qilishi asosida tarbiyalanishi lozim. Shunday ekan ota har doim o`zida ijobiy sifatlarni shakllantirib borishi, farzandiga yaxshi sifatlari bilan na`muna bo`la olishi lozim. Onaning farzand kamolotidagi o`rni juda beqiyos bo`lib, o`z navbatida ona ham o`zida axloqiy, insoniy sifatlarni mujassam etib shakllantirishi lozim. Zero barcha ota-onalar barkamol yetuk ideal farzand tarbiyalashni istaydi, buning uchun esa avvalo ideal ota-ona bo`lish lozimdir. Bola uchun oila - bu eng katta dunyodir. Oilada u yashaydi, faoliyatda bo`ladi, o`zi uchun yangiliklarni kashf etadi. Bu makon bolalarga sevishni nafratlanishni, quvonishni, hamdardlikni o`rganadi. Oila a`zosi sifatida bola ota-ona bilan ma`lum ma`noda muloqotda bo`ladi, bu munosabatlar unga ijobiy yoki salbiy ta`sir ko`rsatadi. Natijada bola mehribon ochiqko`ngil, muloqotga kirishuvchan yoki aksincha qaysar, qo`pol yolg`onchi bo`lib o`sishi mumkin. Shunday qilib oilada tarbiya masalasi har bir tashkiliy jarayon singari ma`lum maqsadga yo`nalganlik aniq vazifalar qo`yishni talab qiladi. Har bir oilada bola tarbiyasining asosiy maqsadi o`z ichiga ma`naviy boy ruxan pok va insoniy barkamollik kabi xususiyalami mujassamlashtirilgan shaxsiy har tomonlama rivojlantirishda iboratdir. Umuman olganda ajralishlar va bunday o`zgaruvchan, ziddiyatli oilalardagi munosabatlar bolani dastlabki ijtimoiylashuvi sharoitlarni yomonlashtiradi asab sistemasida psixikasidagi buzilishlarga sabab bo`ladi, asocial xulq-atvor shakllanishining omili bo`lishi, bolani ijtimoiy muhit bilan munosabatga kirisha olmasligi muammolarini paydo

bo`lishiga olib keladi. Bularning hammasi noto`liq oila sharoitida tarbiyaviy vazifalarini bajarishda qiyinchiliklarga sabab bo`ladi.

Bilamizki, oilalar tinchligi va mustahkamligida oila boshlig'i-erkaklarning o`rni hamda mas'uliyati juda katta. Chunki hayotning qiyinchiliklarini ular o`z yelkalariga oladilar. Afsuski, amaliyotda ko`rib turibmizki, erkaklarning oilaviy munosabatlarda o`z o`rnini yo`qotib qo`yayotgani, ya'ni ikkinchi darajaga tushib qolayotgan holatlar ham yo`q emas.

Xo`sh, muammolarning oldini qanday olish zarur? Avvalo, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlab borish zarur. Bu juda muhim ahamiyatga ega. Unda bir qator omillarga e'tibor qaratish lozim bo`ladi, ya'ni oiladagi ajrimlarni oldini olishda, asosan, yoshlarni oila ilmiga o`rgatish maqsadga muvofiqdir. Ularda oila muqaddas qo`rg'on ekanligi to`g'risidagi targ'ibot-tushuntirish ishlarini butunlay yangi bosqichda, ya'ni noodatiy usul va yondashuvlar asosida olib borish kerak.

Ajralish hozirgi zamon insoniylik jamiyatining eng muhim ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun chet elda ham, O`zbekistonda ham ajralish muammosini o`rganishga keng ilmiy jamoatchilik e'tibori qaratib kelinmoqda. Bu muammoni turli soha mutaxassislari: yuristlar, sotsiologlar, psixologlar, iqtisodchilar va boshqa fan sohalari mutaxassislari o`rganmoqdalar. Ularning e'tibori bu hodisa sabablari, omillari, motivlarini o`rganish, ularni bartaraf etish, ajralishlarning salbiy asoratlarini kamaytirish masalalariga qaratilgan. Chunki oilalarning buzilishi tufayli nafaqat shu ajralishgan er-xotin va ularning farzandlari, balki jamiyat ham ko`p zarar ko`radi. Ajralishlar ko`plab noxush hodisalar: noto`liq oilalar sonining ortishi, bolalar va o`smirlar o`rtasida qonunbuzarlikning ko`payishi, pedagogik nazoratsiz qolgan bolalar sonining ortishi, yolg`izlik, sobiq er-xotinlar va qarindoshlar orasidagi munosabatlarning yomonlashuvi kabilarning yuzaga kelishiga sabab bo`ladi.

Noto`liq oila haqida gap ketganda, shuni alohida ta`kidlab o`tish joizki, noto`liq oilalar ham turlicha yuzaga keladi. Oilalar erxotinlardan birining vafot etishi yoki ularning ajralishi tufayli noto`liq bo`lib qolishi mumkin. Albatta oilada ota yoki onaning vafot etishi ulkan bir fojia, avvalo, bu fojia hech kimning

boshiga tushmasin, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha`niga ijobiy munosabatlar saqlanib qolgan bo`ladi. Biroq er-xotin ajralishi sababli yuzga kelgan noto`liq oilalarda “tirik yetim” bolalra qoladi. Birinchidan, “tirik yetimlik” jamoatchilik o`rtasida, ayniqsa, bolalar jamoalarida – bog`chada, maktabda, tengdoshlarga davrasida nisbatan kuchliroq oqralanadi.

Ikkinchidan, bundat oilalrda ota yoki ona tomonidan, ularning yaqinlari tomonidan sobiq turmush o`rtog`i sha`niga, uning sahxiyatiga salbiy bo`yoqlar beruvchi munosabatlar shakllanadi. Sobiq er-xotinlar tononidan bir –birlarini qoralovchi fikmulohazalar ko`proq bildiriladi. Buning oqibatida noto`liq oilalardagi farzandlarning shakllanishida qator noxushliklarni olib keladi. Ayniqsa, ajralish natijasida otasiz o`sayotgan qiz bolaning his-tuyg`ulariga, otasiga bo`lgan mehriga, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o`sayotgan qizning ruhiyatiga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Nu esa nafaqat qiz bolaning bolalik davrida balki kelgusida ham o`zi mustaqil oila qurganida o`z asoratini ifodalashi mumkin. Ma`lumki, o`zbek oiallarida ajralishlar miqdori boshqa millatlarga qaraganda kam. Lekin har bir ajrashgan oilaga to`g`ri keladigan “tirik yetim” bolalar soni o`zbek oilalarida 2-2,5 martaga ko`p. Shu bilan birga, “ajralish madaniyati” ning quyi saviyada ekanligi va o`ziga xos milliy xususiyatlar bilan ifodalanishi o`zbek oilalarda ko`proq oqibatlariga olib keladi. Shunga ko`ra, ajralishlarning salbiy asoratlari o`zbek oilalarda boshqa millatlarga ko`ra kuchliroq ifodalanadi.

Shuning uchun ham hozirgi vaqtda ajralish muammosini ilmiy asosda o`ragnish masalalariga alohida e`tibor berilmoqda. Ayni paytda joylardagi FHDYo organlari qoshida Oila dorilfununlari tashkil qilinib, ularda nikohlanuvchi yoshlar uchun 1 oylik o`quv kurslari tashkil qilinmoqda. Faqat shu o`rinda bir savol ko`ndalang bo`ladi: 18-20 yil davomida oilada singdirilmagan ko`nikmani 1 oy Ichida tushuntirishning imkoni bormikan? Har bir oilada muhit, iqtisodiy va ma'naviy ahvol turlicha ekanligini nazardan qochirish kerak emas. Ajrashish bolalar uchun ayanchli kechadi. Ko`pgina bolalar o`z fikrlariga ko`ra ota-onalarining ajrashishlarida o`zlarini ayblashadi, aybdorlik qayg`uga sabab bo`ladi. Ajrashish

bolalar ta'limiga salbiy ta'sir o'tkazib, o'quv jarayoni sustlashishiga yoki ta'lim olish imkoniyatlari uchun moddiy ta'minot cheklanishiga olib keladi.

Ajrashish eng avvalo, juftliklarning o'zlariga salbiy ta'sir o'tkazadi, ular hayotida og'riqli iz qoldiradi. Stress, xotiralar fojeaga aylanishi mumkin. Yolg'izlik, turmushdagi past-balandliklarni yolg'iz boshdan o'tkazish har qanday jismoniy og'riqdan ham azobliroq bo'ladi. Shu bilan birga, ajrashish bir necha turdagi his-tuyg'ularni oila uchun birinchi o'ringa olib chiqadi. Yo'qotish, g'azab, chalkashlik, ishonchsizlik, xavotir, aslida bularning o'rni mehr-muhabbat, kelajakka ishonch kabi tuyg'ular bilan to'ldirilishi kerak bo'lgan. Ajrashish bolalarni haddan tashqari his qilishga va hissiyotlarga sezgir bo'lishga olib kelishi mumkin. Oiladagi bo'shliqni to'ldirish uchun tashqaridan mehr izlash natijasida bolalar turli "yomon yo'llar"ga kirib qolish ehtimoli ham juda kata.

Demak, hamma gap baribir yoshlarning oila haqida tasavvuri va uning atrofidagi masalalarga borib taqaladi. Kalavanning uchini davlat tashkilotlarining yoinki otaonaning qo'lga tutqazib qo'yish emas, chigallikni hamjihatlikda yechishga urinish kerak. Turmush qurgan er-xotin ham o'zlarini har tomonlama ta'minlash masalasida, ham mulohaza yurita olishda mustaqillikka ega bo'lishi, nafaqat o'zining shaxsiy qiziqishlari, balki farzandining taqdiri borasida ham mas'uliyatni his etishi lozim.

Oilada ota yoki onaning yo'qligi yoki ulardan birining ketib qolishi Oila tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta'sir kuchi yo'qoladi, Oila tarbiyasidagi muvozanat buziladi. Bunday sharoitda bola qalbi qat-tiq jarohatlanadi, u tajang, serjaxl, qo'pol, dag'al bo'lib qoladi, kattalarga ishonmay qo'yadi, o'qishi pasayib ketadi. Oila tarbiyasida otaning obro'si katta ahamiyatga ega. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog'lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun Oila tarbiyasida maktab va ota-onalar o'rtasidagi ta'lim-tarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Ota-onalarning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o'z farzandlari to'g'risida ko'proq narsalarni bilib oladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan

maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola maktabni tamomlagunga qadar ota-ona maktab bilan yaqin aloqa o'rnatishi, farzandining darslarini o'zlashtirishi, xulq-atvoridan xa-bardor bo'lib turishi, tarbiya masalalarida o'qituvchi, sinf rahbari bilan maslahatlashib turishi, bolaning darsdan so'ng nima bilan mashg'ulligi haqida o'qituvchi va sinf rahbarini xabardor qilib turishi lozim. Uz navbatida o'qituvchi va sinf rahbari ham bolaning o'qishi, odobi, xulqi, maktabda o'zini tuta bilishi haqidagi ma'lumotlarni ota-onaga yetkazishi, zarurat tug'ilganda paydo bo'lgan muam-molarni birgalikda hal qilishi zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jamiyatimizning kelajagi oilalarning mustahkamligiga bog'liq. Oila nikoh asosida vujudga keladigan farog'at maskani bo'lmog'i darkor. Uni yuritishda ilohiy ta'limotlarga amal qilinadigan bo'lsa, u haqiqatda mustahkam va bardavom bo'ladi. Bu borada har birimiz bir yoqadan bosh chiqarib, oilalarning mustahkamligi, jamiyatimizning sog'lomligi hamda farzandlarimizning porloq kelajagi yo'lida o'stirayotgan o'g'il-qizlarimizga to'g'ri tarbiya berib bormog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rizouddin ibn Faxruddin. «Oila». – Toshkent, 1991
- 2.Tuychieva, I., Aripov, S., Madaminova, D., & Mustaev, R. (2021). The pedagogical system of preparing boys for family relationships in general secondary schools. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(8).
- 3.Арипов, Ш. О. (2022). Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш. Academic research in educational sciences, 3(1), 68-75.
- 4.Sh.O. Aripov Maktab ta'limidan boshlab o'g'il bolalarni oila mustahkamligi, erkak kishining o'rni va islom ta'limotidagi qarashlarini shakllantirish Pedagogical sciences and teaching methods 408-410 2 (14)2022/6/8
- 5.Ш.О.Арипов [Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш](#) Academic research in educational sciences 68-75 3 (1) 2022y

Bugungi kunda zamonaviy futbolning dunyo va O`zbekistondagi rivoji

Maxsumov Islomjon Adil o`g`li UzDJTSU o`qituvchi
Xalikov Davron Otkurjonovich UzDJTSU 2-bosqich magistranti
Saida`zamov Ilyosxon Olimjon o`g`li O`zDJTSU 2-bosqich talabasi

Annotation. This article discusses the progress of modern football in today's era, the level of development in Uzbekistan and world countries, as well as football stars who have contributed to the development of this sports game.

Key words: football, Pele, goal, speed, flexibility, “goal machine”.

Futbol hozirgi zamonga kelib, butun dunyoda shu qadar rivojlandiki, bu o`yin sport turi degan maqomidan san`at darajasiga chiqib ulgurdi. Futbol har doim jozibali tarzda o`ynalishi kerak, bu shou bo`lishi shart, – degan edi Yoxan Kruyev. Futbol bu – san`at. Aslida, ham shunday. Har bir o`yinda futbolchilarning ajoyib harakatlaridan rohatlanamiz. Aytaylik, chiroyli gollar, ajoyib pastlar, yoqimli vaziyatlar, har xil emotsiyalar, hissiyotlar bularning barcha-barchasi futbol o`yinida yaqqol namoyon bo`ladi. Bundab tashqari futbolda futbolchilarning gol urib, g`alabani, darvozaga urilgan golni nishonlashlari, emotsiyalarini namoyon etishlarini kuzatish nafaqat futbolchilarning o`zida, balki shu o`yinga qiziquvchilar va tomoshabinlarda ham estetik zavq uyg`otadi. Futbol, asosan, to`qson daqiqa o`ynaladi. Ana shu to`qson daqiqa ichida kichik bir soniyalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma`lum ma`noda bugungi zamonaviy futbolda mana shu kichik soniyalar ichida birgina aqlli qaror qabul qilish juda muhim sanaladi va albatta, bu qaror butun bir o`yinni hal qilishi mumkin. O`yinchilarning zargarona, aqlli uzatmalari, chiroyli gollari muxlislarni hayratga soladi. Futbol o`yini o`tgan asrda Braziliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Argentina va Buyuk Britaniyada keng rivojlandi. Bu esa butun dunyoda futbolning ommalashib borishiga sabab bo`ldi. Jahon futbolda o`chmas iz qoldirgan, o`z nomlarini tarix zarvaraqlariga oltin harflar bilan muhrlab qoldirgan, kelajak avlodga namuna bo`ladigan futbolchilar ko`plab topiladi. Bu futbolchilarga Pele, Maradona, L. Yashin, Y. Kruyf, M. Platini, Z. Zidan va boshqa futbol yulduzlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. O`z davrining “futbol qiroli” iga aylangan Pele uch karra jahon chempioni hisoblanadi. U 1958-, 1962- va 1970-yilgi jahon chempionatida g`olib bo`lgan. 1957 – 1977- yillarda 1300 ga yaqin to`p kiritib,

jahon rekordini o`rnatgan. Hozirgi kunda o`z cho`qqisining eng yuqorisiga ko`tarilgan, oltin to`p sohiblari bo`lmish Leonel Messi va Cristiano Ronaldo kabi futbolchilarni XXI asr jahon futbolining yorqin yulduzlari sifatida keltirishimiz mumkin. L. Messi jamoasining “ijodkori”, “drejori” bo`lsa, Ronaldo “gol mashinasi”. Ularsiz bugungi dunyo futbolini tasavvur etish juda qiyin. Ularning sovrinlari, natijalari, urgan gollari, o`yinlarini tarozi pallasiga qo`ysak-da, tarozi toshi ojizlik qiladi deyish mumkin. Ularning yillar davomida to`plagan tajribasi, mahorati haqida qancha gapirilsa, shuncha oz. Zero, bu ikki futbolchi tom ma`noda futbolning so`nmas yulduzlariga aylanib ulgurishdi. Bu futbolchilar hozirgi kunga kelib, „millionlar futboli” ichida millionlab muxlislariga egadirlar.

O`zbek futboli haqida so`z ketganda, yurtimizda dastlab 1912-yilda Qo`qonda birinchi futbol jamoasi tuzildi. Keyinroq Farg`ona, Samarqand, Toshkent, Andijon, Namangan viloyatlarida ham futbol jamoalari paydo bo`ldi. XX asrning 20-yillarida mamlakatimizda turli toifadagi musobaqalar, jumladan, 1937-yildan „O`zbekiston birinchiligi” muntazam ravishda o`tkazila boshlandi. 1956-yilda Toshkentda „Paxtakor” jamoasining tashkil etilishi va shu nomdagi stadion qurilishi respublikamizda futbolning rivojlanishiga katta turtki bo`ldi. 1959-yilda tashkil etilgan O`zbekiston futbol federatsiyasi 1992-yilda (keyinroq 2001-yilda) qayta ro`yxatdan o`tdi (4. 345). O`zbek futboliga M. Qosimov, I. Shkvirin, M. Shatskix, va boshqa futbolchilarimiz ulkan hissa qo`shganlar va bugungi kunda ham yosh, o`sib kelayotgan avlod o`z hissalarini qo`shib kelishmoqdalar. „Paxtakor“, „Bunyodkor“, „Nasaf“, „Lokomotiv“ singari yurtimizda faoliyat olib borayotgan jamoalar nafaqat yurtimizda, balki Osiyo mintaqasida ham o`z o`rni va mavqeyiga ega jamoalar hisoblanadi. Hozirda o`zbek futbolida ko`zga ko`ringan iqtidorli futbolchilarimiz Yevropa yashil maydonlarida ham to`p surishga muyassar bo`lmoqdalar. Jumladan, Eldor Shomurodov, Jaloliddin Masharipov, Jasur Yaxshiboyev kabi futbolchilarimiz dunyo futbolida legioner sifatida yashil maydonlarda to`p surayotganligi vatandoshlarimizga faxr bag`ishlaydi. O`zbekistonda birinchi raqamli sport turlaridan biri bo`lmish futbolni yanada rivojlantirishga doir Prezidentimiz tomonidan qo`shimcha chora-tadbirlar, loyihalar

futbolga joriy etilmoqda. Hozirda yoshlarni futbol bilan shugʻullanishlariga qiziqishlarini oshirish, ommaviy va havaskor sportni rivojlantirishga katta eʼtibor berilmoqda. Bugungi kunda har bir viloyatlar qamrovida futbol akademiyalari, bolalar va oʻsmirlar sport maktablari faoliyat olib bormoqda. Yurboshimiz tomonidan yoshlarni sport bilan band etish, oʻquvchi-yoshlarni boʻsh vaqtini samarali oʻtkazish boʻyicha qarorlar qabul qilingan va bugungi kunda samarali natijalarga erishilmoqda. Bu borada uch bosqichli sport oʻyinlari tashkil etilgan. Bular “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” va kichik olimpiada deb atalmish „Unversiada“ sport musobaqalaridir. Har yili mahallalar oʻrtasida “Mahalla birinchiligi” oʻtkaziladi. Bu musobaqalarda yuqori isteʼdodga ega boʻlgan yoshlarni tanlab olish juda muhim. Bu yaratilgan imkoniyatlardan yoshlar toʻgʻri foydalansa bas. Futbol qiroli Pele oʻzining hayoti, yoshligi haqida shunday soʻzlarni aytadi: “Odamlarni hurmat qilish va munosib boʻlish uchun koʻp mehnat qilish kerak. Ilgari juda qattiq mehnat qilardim. Mashgʻulotlardan soʻng boshqa futbolchilar plyajga borganlarida men toʻp urayotgan boʻlardim”, – deydi. Mana, nima uchun Pele futbolda ulkan yutuqlarga erishgan. Har bir futbolchi oʻzi uchun yangi dunyo kashf qilishi mumkin. Buning uchun ulardan kuchli hamda mashaqqatli mehnat talab etiladi. Ana shundagina kelajakda boʻlgʻusi yosh futbolchilarimizdan Peledек futbol qirollari, oltin toʻp sohiblari yetishib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eng mashhur gol nishonlashlar. Stadion.uz.
2. Futbol va futbolchilarning eng mashhur 66 ta iboralari. uz.warbletoncouncil.org.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 7-жилд. – Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2004. – 704 б.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд. – Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2005. – 704 б.

STATE AND LAW

Ўзбекистон республикасида сайлов ўтказишнинг асосий принциплари

Истамов Махмуд Шухратович

Бухоро вилояти Прокурори адлия катта маслаҳатчиси
buxv_prok@umail.uz

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада, Ўзбекистон Республикаси сайлов тизимининг халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига мувофиқлиги, сайлов қонунчилигида белгиланган асосий принциплар ва уларнинг ҳар бирининг мазмун-моҳияти муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: сайлов қонунчилиги, сайлов принциплари, умумий сайлов ҳуқуқи, тенг сайлов ҳуқуқи, тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи, яширин овоз бериш ҳуқуқи.

Миллий сайлов тизими демократиянинг асосий талаби, ҳокимиятни легитимлаш, жамиятда қонун устуворлиги ва манфаатлар мутаносиблигини таъминлашнинг энг муҳим кафолати ҳисобланади. Сайлов институтларининг такомиллашуви давлат ва жамият тараққиёти даражасини белгилаб беради. Шу асосда, мамлакатимизда миллий сайлов тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, «давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилиш» принципларни рўёбга чиқаришнинг самарали усул ва шакллари татбиқ этиш, умум эътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларини миллий қонунчиликка имплементация қилиш борасида тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Жумладан, мамлакатимизда шаклланган сайлов тизимига оид конституциявий нормаларни изчил амалга ошириш ва такомиллаштириш мақсадида сайловга оид қонунлар тизимлаштирилиб, ягона Сайлов кодекси қабул қилинди. Бу миллий қонунчилигимизни мустаҳкамлаш, демократик сайловларни ўтказишни янада такомиллаштириш йўлидаги муҳим қадам бўлди⁹.

Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси асосида сайлов ҳуқуқини самарали таъминлаш, сайловга оид ҳуқуқий механизмларни янада такомиллаштириш,

⁹ Мирзиёев Ш.М. “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” // <https://president.uz/uz/lists/view/3119>

миллий сайлов тизими демократлашуви жараёнларини, ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш, электорат сиёсий маданиятини мустаҳкамлаш каби давлат сиёсати даражасига кўтарилди¹⁰.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг бевосита ташаббуси билан ишлаб чиқилган ушбу Сайлов кодекси Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хоҳиш-иродаси эркин билдирилишини таъминловчи кафолатларни белгилаш баробарида бир қатор ошкоралик, шаффофлик, ҳаққонийлик, холислик каби демократик принципларни ўзида мужассам этиб, улкан ҳуқуқий, ижтимоий ҳамда сиёсий аҳамиятга эга ҳужжатдир. Унинг ҳаётга татбиқ этилиши мамлакатимизда сайлов жараёнлари янада ошкоралик руҳида ўтишини таъминлайдиган янги, илғор амалиётни жорий этишни ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлайди.

Ўз навбатида, демократик давлатларда умум эътироф этилган тамойиллар асосида шаклланган демократик принципларининг Конституция ва сайлов қонунчилигида мустаҳкамлаб қўйилиши, фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқларининг амалга ошишига хизмат қилади. Сайлов ўтказишнинг асосий принциплари деганда, сайлов жараёнини ташкил қилиш ва ўтказиш билан боғлиқ бўлган устувор қоидалар йиғиндиси тушунилади. Сайлов ўтказишнинг асосий принципларига қуйидагилар киради: а) умумий сайлов ҳуқуқи принципи; б) тенг сайлов ҳуқуқи принципи; в) тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи принципи; г) яширин овоз бериш ҳуқуқи принципи.

Қолаверса, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 21-моддасида ҳам “ҳар бир инсон бевосита ёки эркин сайланган вакиллари орқали ўз мамлакатини бошқаришда қатнашиш ҳуқуқига эга. Халқ иродаси даврий ва сохталаштирилмаган, ялпи ва тенг сайлов ҳуқуқидан яширин овоз бериш йўли билан, овоз бериш эркинлигини таъминлайдиган бошқа тенг қийматли шакллар воситасида ўтказиладиган сайловларда ўз аксини топиши

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. (<https://lex.uz/uz/docs/4386848>)

зарур” – деган тамойил белгилаб қўйилган¹¹. Бу эса, мамлакатимизда ўтказилаётган сайловлар жараёнлари халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига мувофиқлигидан далолат беради.

Умумий сайлов ҳуқуқи. Ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий ва мулкый аҳволига, ирқий ёки миллий мансублигига, жинси, маълумоти, тили, динга муносабати, машғулот тури ва хусусиятига қараб Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сайлов ҳуқуқини бирон-бир тарзда бевосита ёки билвосита чеклаш тақиқланади.

Умумий сайлов ҳуқуқи мамлакатдаги ҳамма фуқароларни ёппасига эмас, кўпчилигининг, яъни вояга етган фуқароларни сайловда иштирок этишини билдиради. Сайлов ҳуқуқи 18 ёш қилиб белгиланган. Бу, шахснинг вояга етиш ёши бўлиб, шу пайдан бошлаб шахс ўз ҳаракатлари учун ўзи жавоб бериш, воқеаларни онгли англаш қобилиятига эга бўлади.

Ўзбекистон Конституцияси ва сайлов қонунлари, сайланиш ҳуқуқларига эга бўлиш учун юқори ёш чегараси ва бошқа турдаги чеклашларни ўрнатган.

Маҳаллий кенгаш депутатлари бўлиб сайланиш учун 21 ёшга, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати ва Сенат аъзоси бўлиб сайланиш учун 25 ёшга, Президент бўлиб сайланиш учун эса 35 ёшга тўлган бўлиши керак.

Ёш чегараси турли органларнинг ҳуқуқий ҳолати, ҳал қиладиган масалалар доирасининг ҳажми ва аҳамиятига қараб ўрнатилади. Бу фуқароларнинг маълум билимга, ҳаёт тажрибасига эга бўлишини назарда тутди.

Бундан ташқари, депутат бўлиб сайланиш учун Ўзбекистонда охириги беш йил, Президент бўлиб сайланиш учун охириги ўн йил муқим яшаган фуқаролар шу ўринларга сайланиш ҳуқуқига эга бўлади. Президент бўлиб сайланиш учун эса яна давлат тилини яхши билиш керак деган қўшимча шарт мавжуд. Бундай ва шунга ўхшаш талаблар бошқа давлатларнинг сайлов қонунчилигида ҳам назарда тутилган.

Тенг сайлов ҳуқуқи. Мазкур принцип сайловларда иштирок этувчи сайловчиларнинг ҳуқуқларининг тенглик тамойили асосида ҳимояланиши,

¹¹ Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar (to'plam). –T.: Adolat, 2004. –B.34.

яғни ҳар бир сайловчи бир овозга эга эканлиги, барчага сайлов талаблари бир хилда жорий этилиши, ҳамма учун бир хил ташкилий-ҳуқуқий шароит яратилишида намоён бўлади.

Бу ҳуқуқ Конституциямиз ва Сайлов кодексида мустаҳкамлаб қўйилган. Конституциянинг 117-моддаси сайловчиларнинг ўз хоҳиш-иродасини билдириш тенглиги кафолатланиши, сайловлар тенг сайлов ҳуқуқи асосида ўтказилиши белгиланган. Бу қоидалар асосан фуқаролар сайлов ҳуқуқининг тенглигига тегишли бўлиб, бу тенглик ҳар бир сайловчининг битта овозга эгаллигини таъминлашдир.

Тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи. Тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи принципнинг мазмун-моҳиятига кўра, сайлов кунига қадар ёки сайлов кунини ўн саккиз ёшга тўлган Ўзбекистон Республикасининг барча фуқаролари мамлакатимизда ўтказиладиган барча турдаги сайловларда шахсан овоз берадилар. Сайловда сайловчилар тўғридан-тўғри сайлов участкаларида овоз беради. Уларнинг берган овози ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Ўзбекистонда сайловларни тўғридан тўғри (бевосита) ўтказилиши Конституциянинг 117-моддасида белгиланган. Сайлов кодексида ҳам сайловлар тўғридан тўғри ўтказилиши кўрсатилган.

Тўғридан-тўғри сайлов овоз беришда фуқароларнинг бевосита, шахсан иштирок этишидир. Тўғридан тўғри сайлов орқали фуқаролар ўзлари билган, ишонган номзодига, сиёсий партияларга ишончини билдиради ва уларга шу мансаб ёки даражани лойиқ деб ҳисоблайди.

Яширин овоз бериш. Сайлов ўтказишнинг асосий принципларидан бири бўлган яширин овоз бериш ҳуқуқига кўра сайловларда эркин ва яширин овоз берилишини, овоз берувчиларнинг хоҳиш-иродаси назорат қилинишига йўл қўйилмаслигини белгилайди.

Сайловларда адолатни таъминлаш воситаларидан бири овоз беришнинг яширин бўлишидир. Яширин овоз бериш сайлов ҳуқуқининг асосий принципи бўлиши билан бирга демократик сайловнинг асосий хусусияти, ажралмас

шарти ва сайловчиларнинг мутлақ ҳуқуқи (имтиёзи) ҳисобланади¹². Яширин сайлов фақат депутатлар сайловида эмас, бошқа сайловларда ҳам қўлланилади.

Яширин овоз бериш қонун ва бошқа ҳужжатларда белгиланган турли қоида ва тартиблар орқали қафолатланади. Сайлов қонунчилигига асосан овоз бериш яширин хоналарда амалга оширилиши, сайловчи бюллетен билан танишганда сайлов кабиналарида ундан бошқа ҳеч ким (сайлов комиссияси аъзолари, кузатувчилар) бўлмаслиги керак. Сайловчи овоз бериб бўлганидан кейин ҳам унинг кимга овоз берганини ҳеч ким сўраши мумкин эмас. Сайлов бюллетенларига ҳеч қандай белги, рақам комиссия томонидан қўйилмайди.

Очиқлик ва ошкоралик. Очиқлик ва ошкоралик сайловларни қонуний ўтишини таъминлашга хизмат қиладиган жамоатчилик назоратини амалга оширишга ҳам қулай шароит яратади. Ошкоралик – демократик сайловларнинг ажралмас хусусияти. Чинакам ошкоралик натижасидагина сайловлар ҳақиқий демократик тусда ўтиши мумкин. Ошкоралик натижасида сайловчилар номзодлар, уларнинг дастурлари ҳақида маълумотга эга бўлишади. Ошкоралик натижасида ахборотга эга сайловчи фақат номзодга эмас, уни номзод сифатида кўрсатган сиёсий партиянинг дастурига овоз бериш имкониятига эга бўлади.

Сайловларни тайёрлаш ва ўтказишда ошкоралик принципи, сайловларнинг қонуний ва адолатли ўтишини таъминловчи энг муҳим восита бўлиши билан бирга, сайловларнинг қонуний, халқаро талаблар бузилмасдан ўтишини ва унинг асосида ўтказилган сайловларнинг чет давлатлар, халқаро ташкилотлар томонидан эътироф этилишига ҳам сабаб бўлади.

Сайловларнинг ошкора ўтишида оммавий ахборот воситалари катта роль ўйнайди. Албатта, республика радио ва телевидениеси, марказий газета ва журналлар, маҳаллий оммавий ахборот воситалари, сиёсий партияларнинг нашрлари асосий эътиборни сайлов жараёнини ёритишга қаратади. Улардаги маълумотлар орқали фуқаролар номзодлар, уларни кўрсатган сиёсий

¹² <http://lawbooks.news/pravo-konstitutsionnoe/konstitutsionnoe-pravo-rossiyskoy.html>.

партиялар ҳақида, уларнинг келгуси фаолият дастурлари хусусида тегишли ахборотга эга бўлиб боришади. Оммавий ахборот воситалари сайловчиларнинг сиёсий фаоллиги даражасига кучли таъсир қилади.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз сайлов тизими ва унинг ҳуқуқий асослари халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоида-талаблари, ривожланган давлатларнинг бу борадаги илғор тажрибаси ва халқимизнинг миллий менталитетини инобатга олган ҳолда шакллантирилган бўлиб, фуқароларга давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали эркин ҳамда ихтиёрий иштирок этиш учун тенг шароитларни кафолатлайди.

CONTENTS

ECONOMICAL SCIENCE

Ю.А.Тойиров - “Тижорат банклари ресурслари” категориясининг иқтисодий моҳиятига нисбатан илмий назарий ёндашувлар.3

MEDICAL SCIENCE

Avezova Nafisa Najmiddinovna, Eliyeva Gulhayo Fazliddinovna, Temirqulova Mahliyo Azamatovna. - The importance of vitamins in the human body.9

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Clinical and instrumental assessment of patients with fibromyalgia syndrome.13

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Bozorov Uktam Naim ugli. - Analysis of the use of osteoconductive drugs in the treatment of herniated discs.15

Аллаберганов Д.Ш, Назаров Б.С, Шамуратов А.Ш. - Онасида гипотериоз фониди туғилган авлод каламушлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари.....17

PEDAGOGICAL SCIENCE

Aripov Shokirjon Olimovich. - Oilaviy ajirimlar natijasidagi notoʻliq oila farzandlarning ruhiy holati.22

Maxsumov Islomjon Adil oʻgʻli, Xalikov Davron Otkurjonovich, Saidaʼzamov Ilyosxon Olimjon oʻgʻli. - Bugungi kunda zamonaviy futbolning dunyo va Oʻzbekistondagi rivoji.27

STATE AND LAW

Истамов Махмуд Шухратович. - Ўзбекистон республикасида сайлов ўтказишнинг асосий принциплари.30